

Література:

1. Суд вирішив, що декан університету Шевченка не є псевдонауковцем. Що це означає. Українська правда. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2018/10/9/233533/>.
2. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.). URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf>.
3. Бойко І. Й. Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його застосування у Східній Галичині: деякі дискусійні питання. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 3. С. 8-11.
4. Бойко І. Й. Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його апробація у Східній Галичині. *Часопис цивілістики*. 2016. Вип. 20. С. 231-236.
5. Харитонов Є. О. «Цивільний кодекс Східної Галичини» чи «Австрійський цивільний кодекс»: вступ до дискусії. *Часопис цивілістики*. 2016. Вип. 20. С. 225-226.

ОКРЕМІ МЕХАНІЗМИ ДОСТУПУ ПРЕДСТАВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЦИРКУЛЮЄ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Черниш Р. Ф.

доцент кафедри правознавства

*Житомирського національного агроекологічного університету
м. Житомир, Україна*

Сучасний розвиток більшості світових країн характеризується поглибленою інформатизацією усіх сфер суспільного життя. Однак, інтеграція відповідних процесів у т.з. кіберпростір, поряд з позитивними моментами містить також й негативні. В першу чергу це уразливість перед численними кіберзагрозами. Забезпечення безпеки у вказаній сфері є, наразі, вкрай актуальним для нашої держави з огляду на ведення по відношенню до неї гібридної війни.

Аналіз наявної інформації свідчить про те, що з моменту анексії АР Крим Російська Федерація (надалі РФ) почала активно використовувати кібератаки як складову гібридної війни проти нашої держави. Однак, за іншими даними, перші з них почали фіксуватися ще під час Революції Гідності у 2013 році [1]. Різноманітні «кіберберкути» з не до кінця зрозумілою «пропискою» та складом, а також спеціальні підрозділи безпекових структур нашого противника, здійснювали атаки на державні інформаційні ресурси та на персональні дані окремих політиків і громадських діячів. Найбільш відомі випадки вищевказаних дій – DDoS-атаки на урядові ресурси, цільові атаки на державні органи з допомогою шахрайських електронних листів, спроби порушення роботи системи ЦВК під час виборів

[3] та впровадження вірусів Uroboros, Blackenergy, Cosmicduke, Fireeye тощо (частину з них, з високою часткою ймовірності, ідентифіковано як російські).

Аналіз наявної інформації свідчить про активізацію протягом останнього проміжку часу представників спеціальних служб країни-агресора у напрямку реалізації нових форм та методів ведення «гібридної війни», в тому числі й поширення загальнодоступного шкідливого програмного продукту для персональних ПЕОМ з метою здійснення «хакерських атак», отримання персональних даних громадян, здійснення іншої протиправної діяльності.

Нам було досліджено механізм використання фахівців у сфері інформаційних технологій для здійснення окремих актів кіберагресії проти України, в першу чергу т.зв. «силових органів», з використанням спеціального програмного забезпечення шкідливої дії.

Зокрема, наразі, з метою розробки спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для отримання інформації, яка циркулює в державних органах (передається відкритими каналами зв'язку з використанням комунікативних можливостей електронних поштових сервісів), побудови дієвої системи його розповсюдження та збереження масиву отриманих даних, співробітниками спеціальних служб країни-агресора активно використовуються вміння та знання фахівців ІТ-сфери.

Так, протягом 2017-2019 рр. неодноразово фіксувалися численні спроби втручання з боку останніх в роботу ПЕОМ державних службовців, співробітників правоохоронних органів тощо шляхом розповсюдження вірусного програмного забезпечення через електронні поштові сервіси.

За результатами проведеного аналізу надісланого у відповідних листах шкідливого програмного забезпечення та вивчення принципів його роботи встановлено, що воно за своєю суттю направлене на приховане отримання інформації, яка зберігається на ПЕОМ, та побудову т.зв. «бот-мережі» для подальшого розповсюдження останнього.

Крім того, для його створення використовувалися спеціальні фахові знання та програмне забезпечення, яке зменшує ризики виявлення до моменту інсталяції. Поряд з тим, під час фактичного надсилання листів використовувалися окремі психологічні прийоми, які б унеможливили ризики проведення ґрунтовного попереднього аналізу вкладень. Зазначене може свідчити про причетність до їх створення осіб, які володіють відповідними фаховими знаннями у тому числі й щодо форм проведення оперативно-розшукової діяльності.

Зокрема, види технічних прийомів:

– використання «DDNS NO-IP» (застосовується для надання динамічної ір-адреси. Принцип роботи – щоразу при зміні IP, клієнт динамічного DNS направляє NO-IP повідомлення із зазначенням поточної IP-адреси і потім поширює зміни в Інтернеті);

– підміна доменів першого та другого ступенів;

– використання FTTP серверів для отримання інформації з ураженого ПЕОМ тощо.

Види психологічних прийомів:

- надсилання листів від імені відповідних вищих підрозділів центрального апарату державних органів;
- використання фраз, які штучно підвищують рівень уваги до листа («Терміново до виконання», «Доповісти негайно», «Важливо», «Терміново вжити заходів» тощо);
- врахування специфіки діяльності органу при формулюванні теми листа та назви файлу «матеріали досудового розслідування за №000000000000000001 від 26.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.414 КК України», «Роз'яснення до наказу», «Начальнику відділу» і т.д.);
- використання ділового стилю мовлення в процесі оформлення листів та вкладень тощо.

З метою протидії вищевказаному негативному явищу протягом 2018 року СБУ було реалізовано комплекс заходів, спрямованих на протидію гібридній агресії РФ в інформаційній сфері. Зокрема, слідчими підрозділами СБУ здійснюються досудові розслідування в рамках 83 кримінальних проваджень щодо власників та адміністраторів спільнот антиукраїнського спрямування, які свідомо розповсюджували заклики до повалення конституційного ладу і державної влади, масових заворушень та інших протиправних дій. При цьому, 23 особам було повідомлено про підозру і винесено 15 обвинувальних вироків суду. Поряд з тим, протягом 2018 року особлива увага була приділена профілактиці правопорушень в інформаційній сфері. Зокрема, вжито заходів превентивного впливу щодо 220 адміністраторів інтернет-спільнот, які поширювали в мережі матеріали деструктивного змісту на аудиторію більше 10 млн інтернет-користувачів, заблоковано доступ до більш ніж 300 інтернет-ресурсів, які використовувалися РФ в ході ведення гібридної війни проти України, а також міжнародними злочинними угрупованнями для поширення деструктивного інформаційного контенту [2].

Однак, на нашу думку, з метою організації дієвої системи інформаційної безпеки держави діяльності лише правоохоронних органів є недостатньо. Тому, в межах реалізації державної політики в ІТ-сфері, вважається за доцільне на рівні керівництва відповідних вищих державних органів забезпечити здійснення першочергових заходів щодо:

- обов'язкового впровадження ліцензованого антивірусного забезпечення;
- уведення додаткових способів захисту телекомунікаційних систем від сторонніх втручань;
- забезпечення використання для листування зі службових ПЕОМ виключно електронних поштових скриньок, розміщених на серверах, які перебувають у доменній зоні «GOV.UA» або «*.UKR»;
- підвищення фахового рівня системних адміністраторів (осіб, які виконують їх функції);
- залучення до штату осіб, які володіють навичками організації систем інформаційного захисту тощо.

Література:

1. Invisible Russian cyberweapon stalked US and Ukraine since 2005, new research reveals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.techworld.com/news/security/invisible-russian-cyberweapon-stalked-us-ukraine-since-2005-new-research-reveals-3505688/>.

2. СБУ заблокувала понад 300 сайтів в Україні: що відомо [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/sbu-zablokuvala-ponad-300-sajtiv-v-ukrani-scho-vidomo.htm>.

3. Стратегія забезпечення кібербезпеки в гібридній війні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/strategiya-zabezpechennya-kiberbezpeky-v-gibrydnij-vijni/>.

4. Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів / Р.Ф. Черниш // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/64.pdf.

5. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р.Ф. Черниш // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017. – Вип. 136. – с. 205-214.

6. Черниш Р.Ф. Нові форми протиправного доступу співробітників спеціальних служб країни-агресора до інформаційних ресурсів об'єктів критичної інфраструктури / Р.Ф. Черниш // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 17 травня 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України; Жит. нац. агроєкологічний ун-т. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2018. – С. 98.

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE

Sharenko M. S.

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor Department of Financial Law
Yaroslav Mudryi National Law University
Kharkiv, Ukraine*

In 2019, Ukraine has not yet decided on a legal regulation of cryptocurrency. Two years ago, two draft laws were registered: draft law on Cryptocurrency turnover in Ukraine #7183 [1] and draft law on Encouraging the Market of Cryptocurrency and Their Derivatives in Ukraine # 7183-1 [2], where the legislator tried to define the basic concepts and legal regulation crying out the taxation of